

DOI: 10.5281/zenodo.8049160

CONHECIMENTOS SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ADQUIRIDOS EM FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL

KNOWLEDGE ABOUT YOUTH AND ADULT EDUCATION ACQUIRED IN INITIAL TEACHER TRAINING

Diego de Vargas Matos¹

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra²

Michel da Costa³

RESUMO: Este artigo trata sobre a formação inicial de professores que lecionam na Educação de Jovens e Adultos, obtida em cursos de licenciatura. Seu objetivo é identificar os conhecimentos sobre Educação de Jovens e Adultos adquiridos na formação docente inicial de professores que atuam nessa modalidade da Educação Básica. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa por meio da análise de respostas de 40 docentes que lecionam na Educação de Jovens e Adultos em escolas situadas em diferentes localidades do Estado do Rio Grande do Sul. O método de análise adotado foi a Análise Textual Discursiva (ATD), proposta por Moraes e Galiazzi, perfazendo todas as suas etapas: unitarização, categorização e comunicação das novas compreensões atingidas - metatexto, das respostas dadas às questões elencadas para este estudo, que melhor atendiam ao seu objetivo. A partir da análise dos dados foi possível constatar que os professores que lecionam na Educação de Jovens e Adultos destacam que receberam pouca formação inicial para atuar nessa modalidade da Educação Básica e, entre os conhecimentos adquiridos em seus cursos de licenciatura, apontam: Alfabetização de Jovens e Adultos; Identidade, história e legislação da Educação de Jovens e Adultos; Adaptação de conteúdos e metodologia de ensino para a Educação de Jovens e Adultos; Valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes; Enfoque nas necessidades pessoais e profissionais dos estudantes; e Conhecimentos adquiridos durante a prática docente. Ainda, destaca-se a importância do método Paulo Freire para a Alfabetização de Jovens e Adultos internacionalmente reconhecido por especialistas da área.

Palavras-chave: Formação docente inicial. Educação Básica. Educação de Jovens e Adultos.

ABSTRACT: This article deals with the initial training of teachers who teach in Youth and Adult Education, obtained in degree courses. Its objective is to identify the knowledge about EJA acquired in the initial teacher training of teachers who work in this modality of Basic Education. To this end, a qualitative research was carried out through the analysis of the responses of 40 professors who teach in Youth and Adult Education in schools located in different locations in the State of Rio Grande do Sul. The analysis method adopted was the Discursive Textual Analysis (DTA), proposed by Moraes and Galiazzi, covering all its stages: unitarization, categorization and communication of the new understandings achieved - metatext, of the answers given to the questions listed for this study, which

1 Mestre em Educação em Ciências e Matemática. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

2 Mestre em Filosofia. Universidade Federal da Paraíba. (UFPB).

3 Doutor em Educação Matemática. Universidade Bandeirante de São Paulo. (UNIBAN).

DOI: 10.5281/zenodo.8049160

best served their purpose. From the analysis of the data, it was possible to verify that the teachers who teach in Youth and Adult Education highlight that they received little initial training to work in this modality of Basic Education and, among the knowledge acquired in their degree courses, point out: Youth Literacy and Adults; Identity, history and legislation of Youth and Adult Education; Adaptation of content and teaching methodology for Youth and Adult Education; Valuing students' prior knowledge; Focus on students' personal and professional needs; and Knowledge acquired during teaching practice. Also, the importance of the Paulo Freire method for Youth and Adult Literacy is highlighted, internationally recognized by specialists in the field.

Keywords: Initial teacher training. Basic education. Youth and Adult Education.

1 INTRODUÇÃO

Conforme consta no Artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN):

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 2017).

Complementarmente, a Educação Básica é segmentada em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, podendo ser ofertada sob diferentes modalidades de ensino, a saber: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola (BRASIL, 2015).

Entretanto, muitos docentes, em sua formação inicial realizada em cursos de licenciatura, não adquirem conhecimentos mínimos necessários para atuar nessas diferentes modalidades de ensino. Sabendo disso, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 2015, emitiu novas diretrizes curriculares nacionais para a organização das matrizes curriculares dos cursos de licenciatura abrangendo alguns desses conhecimentos. Assim, conforme consta no Art. 14 da Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, a qual define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada:

DOI: 10.5281/zenodo.8049160

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (BRASIL, 2015).

Como visto, mesmo com a promulgação de leis e diretrizes destinadas à educação nacional, ainda não ficou evidente quais conhecimentos mínimos são necessários para a prática docente nos cursos de Educação de Jovens e Adultos, incluídos como modalidade da Educação Básica. Pensando nisso, elaborou-se este artigo cujo objetivo trata-se de identificar os conhecimentos sobre Educação de Jovens e Adultos adquiridos na formação docente inicial de professores que atuam nessa modalidade da Educação Básica. Alcançar este objetivo se trata do mesmo que responder ao seguinte problema de pesquisa: *Quais conhecimentos foram adquiridos sobre Educação de Jovens e Adultos na formação inicial de professores que atuam nessa modalidade da Educação Básica?*

Para a realização deste estudo, de abordagem qualitativa, foi respondido um questionário por 40 docentes que lecionam na Educação de Jovens e Adultos em escolas situadas em diferentes localidades do Estado do Rio Grande do Sul, do qual foram selecionadas para análise as questões que melhor respondem ao problema de pesquisa. Para a análise dos dados, foi utilizada a Análise Textual Discursiva (ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2011), perfazendo todas as suas etapas: unitarização, categorização e comunicação das novas compreensões atingidas - metatexto.

Espera-se a partir deste estudo apresentar à comunidade acadêmica alguns conhecimentos mínimos necessários para atuação docente na Educação de Jovens e Adultos apontadas pelos participantes da pesquisa, auxiliando assim professores e futuros professores dessa modalidade da Educação Básica.

DOI: 10.5281/zenodo.8049160

2 ALGUNS APORTES TEÓRICOS

De acordo com Shulman (1986), os conhecimentos docentes específicos da disciplina que o professor está habilitado a lecionar podem ser classificados em três categorias, a saber: conhecimento do conteúdo; conhecimento pedagógico do conteúdo; e conhecimento curricular.

De modo análogo, Tardif (2014) apresenta outra categorização para os saberes docentes, apenas acrescentando uma categoria, referente aos saberes adquiridos na prática docente. Mas, mesmo tratando de termos diferentes, conhecimentos e saberes, acabam referindo-se às mesmas habilidades que o professor necessita adquirir, seja em formação inicial ou continuada, para o bom desenvolvimento de sua profissão.

O conhecimento do conteúdo se refere à maneira como o professor organiza em sua mente os conteúdos e os sub conteúdos necessários para a docência de sua disciplina específica. Trata-se basicamente do domínio que o professor possui sobre esses conteúdos e seu modo de organização elegendo aqueles de principal e de secundária importância para o ensino da disciplina (SHULMAN, 1986).

Já o conhecimento pedagógico do conteúdo refere-se mais especificamente ao modo como o professor ensina os conteúdos de sua disciplina, abrangendo nessa categoria todos os exemplos, contra-exemplos, estratégias e métodos de ensino utilizados na abordagem dos conteúdos em sala de aula (SHULMAN, 1986).

Enfim, o conhecimento curricular, para Shulman (1986), trata-se do conhecimento que o professor possui sobre os diversos materiais disponíveis para o ensino de sua disciplina em diferentes níveis de ensino. Trata-se do conhecimento que o professor possui sobre os conteúdos que devem ser desenvolvidos em um ano letivo como pré-requisitos para o ano letivo seguinte, e os materiais relacionados a esses conteúdos que facilitam sua aprendizagem, entre os quais podemos encontrar materiais concretos, livros, cartilhas e documentos nacionais norteadores da prática docente como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018).

Como mencionado, Tardif (2014) ainda acrescenta uma categoria: os saberes experienciais. Trata-se dos saberes adquiridos durante a prática docente em sala de aula no

DOI: 10.5281/zenodo.8049160

convívio direto entre professores e estudantes. O autor considera esse saber da maior relevância, uma vez que: “[...] a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através do qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão [...]”. (TARDIF, 2014, p. 53). Além disso, vale destacar que a prática docente também é abordada durante a formação inicial dos professores, realizada em cursos de licenciatura, por meio dos estágios curriculares supervisionados.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo utiliza de abordagem qualitativa, de acordo com Collis e Hussey (2005), uma vez que seus dados são constituídos por pormenores descritivos, de difícil tratamento estatístico, os quais foram adquiridos por meio de questionário respondido por professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos em diferentes escolas situadas no Estado do Rio Grande do Sul, do qual foi escolhido apenas as questões abertas para análise devido ao fato de melhor responderem ao problema de pesquisa.

Do total de 40 participantes da pesquisa, 65% afirmaram não terem adquirido durante sua formação inicial, realizada em cursos de licenciatura, conhecimentos necessários para a prática docente na Educação de Jovens e Adultos. Do restante, 30% afirmaram terem cursado apenas uma disciplina sobre Educação de Jovens e Adultos em seu curso superior e somente 5% cursaram mais de uma disciplina sobre essa temática em sua licenciatura.

Sendo assim, a quantidade de respostas à questão “Quais conhecimentos sobre Educação de Jovens e Adultos foram desenvolvidos durante seu curso de formação inicial?”, elencada para análise qualitativa, foi consideravelmente reduzida, pois além dos professores que alegaram não terem adquirido conhecimento sobre essa modalidade de ensino, muitos responderam simplesmente que não lembravam-se. Desse modo, restaram apenas 18 respostas que, conforme a ATD, método de análise proposto por Moraes e Galiuzzi (2011), foram unitarizadas, categorizadas, e seus resultados comunicados na próxima seção deste trabalho, buscando novas compreensões atingidas sobre esse tema, isto é, o metatexto.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Seguindo o método de análise ATD, as respostas elencadas para identificação dos conhecimentos obtidos pelos docentes durante sua formação inicial, realizada em cursos de licenciatura, sobre Educação de Jovens e Adultos foram unitarizadas conforme suas unidades de significado. Após, essas unidades de significado foram categorizadas mais de uma vez até serem obtidas as respostas ao problema de pesquisa: “Quais conhecimentos foram adquiridos sobre Educação de Jovens e Adultos na formação inicial de professores que atuam nessa modalidade da Educação Básica?”.

Inicialmente, foram encontradas 37 unidades de significado que geraram muitas subcategorias, doze em específico. Por essa razão, foi realizada recategorização dessas subcategorias obtendo-se, ao final, seis categorias finais, a saber: 1) Alfabetização de Jovens e Adultos; 2) Identidade, história e legislação da Educação de Jovens e Adultos; 3) Adaptação de conteúdos e metodologia de ensino para a Educação de Jovens e Adultos; 4) Valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes; 5) Enfoque nas necessidades pessoais e profissionais dos estudantes; 6) Conhecimentos adquiridos durante a prática docente.

Para ilustrar melhor como foi realizada essa categorização, elaborou-se o Quadro 1 contendo as categorias finais, suas subcategorias intermediárias e um modelo de fragmento de resposta agrupado em cada uma dessas subcategorias⁴.

Quadro 1 - Processo de categorização realizada durante a ATD sobre os conhecimentos docentes acerca da Educação de Jovens e Adultos adquiridos em formação inicial, realizada em cursos de licenciatura

CATEGORIA FINAL	SUBCATEGORIA INTERMEDIÁRIA	FRAGMENTO DE RESPOSTA
Alfabetização de Jovens e Adultos	Alfabetização	<i>“na época somente alfabetização”</i>
Identidade, história e legislação da Educação de Jovens e Adultos	Importância e particularidades da Educação de Jovens e Adultos	<i>“Sobre as particularidades da EJA”</i>
	História da Educação de Jovens e Adultos	<i>“Lembro de ensinarem sobre o histórico desde o surgimento da modalidade.”</i>
	Legislação da Educação de Jovens e Adultos	<i>“Somente em legislação foi comentado”</i>
Adaptação de conteúdos e metodologia de ensino para a Educação de Jovens e Adultos	Conhecimentos específicos para o ensino do componente curricular de habilitação	<i>“conteúdo”</i>

4 Os fragmentos de respostas dos participantes de pesquisas são apresentados neste estudo em itálico para diferenciá-los das citações de autores.

	Metodologia de ensino	<i>“mas as metodologias orientam para o ensino voltado à realidade dos alunos”</i>
	Adaptação curricular	<i>“Adaptação da matriz curricular”</i>
Valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes	Valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes	<i>“a utilização dos conhecimentos prévios”</i>
	Diversidade	<i>“diversidade, multiculturalismo, culturas religiosas, Educação Africanidade, etc.”</i>
Enfoque nas necessidades pessoais e profissionais dos estudantes	Projeto de Vida e Mundo do Trabalho	<i>“trabalho e empregabilidade, trajetórias de vida, Ética e cidadania”</i>
	Manutenção do interesse dos estudantes para permanência na escola	<i>“Lembro da importância do envolvimento para permanência e conclusão.”</i>
Conhecimentos adquiridos na prática docente	Conhecimentos adquiridos na prática docente	<i>“mas a prática ajuda muito.”</i>

Fonte: elaborado pelos autores (2023).

Como o objetivo deste estudo é identificar os conhecimentos sobre Educação de Jovens e Adultos adquiridos na formação docente inicial de professores que atuam nessa modalidade da Educação Básica, a seguir é apresentada uma breve comunicação das novas compreensões atingidas sobre essa modalidade de ensino a partir de cada categoria emergente do processo de ATD, isto é, o metatexto, que se trata da terceira e última etapa do método de análise adotado nesta investigação.

Inicialmente, é importante destacar a contribuição de Paulo Freire para a Educação de Jovens e Adultos. Freire, entre as décadas de 1970 e 1980, elaborou um método de alfabetização capaz de alfabetizar jovens e adultos em apenas 30 horas, distribuídas em uma hora por semana durante cinco encontros na semana.

Em seu método de alfabetização, o autor utilizava técnicas como estudos em grupo, ação em grupos, mesas redondas, debates e distribuição de fichas temáticas. O autor utilizava palavras geradoras da própria realidade vivenciada pelos estudantes, apresentadas junto de cartazes contendo imagens relacionadas às situações existenciais. Após, as imagens desencadeavam debates acerca do tema abordado e somente então a palavra era analisada em suas partes componentes - as sílabas - buscando formar novas palavras a partir delas.

DOI: 10.5281/zenodo.8049160

Além disso, Freire realizava avaliações contínuas e adaptava as atividades para o cotidiano dos alunos, que na maioria eram trabalhadores agrícolas ou empregados de baixa qualificação. Desse modo, na 21ª hora, os alunos tornavam-se capazes de ler artigos simples de jornais e escrever sentenças curtas; e, na 30ª hora, o processo estava concluído com os estudantes sendo capazes de ler textos curtos de jornais e escrever cartas.

Freire sempre destacou a alfabetização destinada à libertação, tornando os sujeitos críticos, capazes de transformar sua realidade, o que considerava um ato político da educação. E essa ideia é da maior relevância, uma vez que o professor deve *alfabetizar*, isto é, ensinar o código alfabético, com o objetivo principal de *letrar*, ou seja, familiarizar o aprendiz com os diversos usos sociais da leitura e da escrita, uma vez que para Freire (2001): “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”.

Os programas de Educação de Jovens e Adultos também são conhecidos como educação contínua ou recorrente, e são normalmente projetados para indivíduos que não estão mais na escola em tempo integral. Algumas escolas públicas oferecem aulas para jovens e adultos à noite nos mesmos prédios utilizados pelas crianças durante o dia, além de faculdades e universidades que oferecem cursos de extensão para alunos adultos. Esses cursos são ofertados à noite ou na modalidade de Educação a Distância por meio da *internet*.

Os primeiros programas de educação de adultos começaram em 1930, quando em 1934, o governo cria o Plano Nacional de Educação que coloca como dever do Estado o ensino obrigatório para jovens e adultos como direito constitucional (FRIEDRICH *et al.*, 2010).

A EJA é uma modalidade de ensino que visa formar pessoas que não conseguem ingresso ao ensino primário ou secundário numa idade adequada por vários motivos. Ressalta que, embora as iniciativas políticas voltadas para essa modalidade estejam em alta, somente em 1996 foi sancionada a integração da Educação de Jovens e Adultos na LDB (GUERRA *et al.*, 2023, p.1353).

Assim, a Educação de Jovens e Adultos cresceu e faz parte de um grande programa educacional brasileiro, com métodos e estratégias de ensino que estão cada vez mais em evidência. Ao trabalhar com alunos adultos, os professores devem abdicar de

DOI: 10.5281/zenodo.8049160

qualquer base teórica desnecessária sobre seu conteúdo lecionado, mantendo apenas as partes essenciais que enriqueçam a aprendizagem dos estudantes, facilitando assim a construção de conhecimentos. Os alunos adultos têm horários de trabalho a cumprir e muitas necessidades relacionadas à família e tarefas domésticas para atender. Portanto, pedir a eles que sigam um rígido cronograma de estudos é algo bastante prejudicial, podendo levar a evasão escolar.

Portanto, quanto mais experiente o aluno, mais se pode tirar proveito da sua história de vida, seja crenças, atitudes ou até rotinas. Naturalmente, isso também se aplica em sala de aula, pois, alguns exemplos positivos dentro da turma podem fazer toda a diferença. Como alternativa, o professor pode tentar estimular um espírito competitivo neles, despertando o aprendizado, de modo que as aulas se tornem mais dinâmicas e interessantes, com a criação de monitorias e auxílio com grupos de estudos.

Cada aluno tem uma personalidade única e, quando se analisa sobre como os adultos aprendem, é nítido que nem todos os alunos da Educação de Jovens e Adultos são iguais. Não há características e necessidades definitivas nos alunos jovens e adultos, e definitivamente existem diferentes tipos de alunos nessa modalidade da Educação Básica e maneiras distintas dos professores promoverem a construção do conhecimento em sala de aula.

Assim, torna-se necessário observar o perfil dos estudantes, suas vivências anteriores, suas profissões atuais, seus sonhos, e expectativas sociais, para estabelecer estratégias e diretrizes que auxiliem os mesmos na escolha profissional e em seus projetos futuros.

É importante pensar nas necessidades e objetivos dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, tendo sempre em mente a teoria de aprendizagem que será aplicada, tornando o ensino diferenciado, mantendo os alunos envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem, fazendo o máximo para torná-los ativos. Também é fundamental continuar revisando as estratégias de ensino para garantir que está causando o máximo de impacto possível. Revisar os métodos de ensino e conteúdos das aulas é uma ótima maneira de entender o que precisa melhorar, portanto, perguntar aos alunos o que poderia

DOI: 10.5281/zenodo.8049160

ser alterado no planejamento e o que eles gostariam de ver nas aulas, é uma excelente estratégia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E ROTA SEGUINTE

Ao término deste trabalho, é possível tecer algumas considerações sobre os resultados obtidos com o mesmo. Mesmo com o empenho do MEC em elaborar leis e diretrizes para amparar a Educação de Jovens e Adultos no âmbito educacional brasileiro, pouco se observa em relação à indicação de conhecimentos mínimos exigidos para os cursos de formação de professores que lecionam nessa modalidade da Educação Básica.

Pensando nisso, este estudo buscou, por meio da análise de respostas a um questionário respondido por 40 professores que lecionam em diferentes níveis da Educação de Jovens e Adultos, oferecida em diversas escolas localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, identificar os conhecimentos sobre essa modalidade de ensino adquiridos em sua formação docente inicial. Assim, constatou-se que 65% desses participantes de pesquisa não receberam subsídios teóricos e práticos em sua formação inicial para lecionar em turmas de Educação de Jovens e Adultos, e aqueles que receberam alguma formação não consideram que a mesma atenda às reais necessidades da sua prática docente.

Como verificado nos resultados obtidos neste estudo, os conhecimentos adquiridos em formação inicial, realizada em cursos de licenciatura, dos professores que lecionam em turmas de Educação de Jovens e Adultos podem ser classificadas em seis categorias, a saber: Alfabetização de Jovens e Adultos; Identidade, história e legislação da Educação de Jovens e Adultos; Adaptação de conteúdos e metodologia de ensino para a Educação de Jovens e Adultos; Valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes; Enfoque nas necessidades pessoais e profissionais dos estudantes; e Conhecimentos adquiridos durante a prática docente. Além disso, nesta investigação foi dado destaque à importância do método Paulo Freire de Alfabetização de Jovens e Adultos internacionalmente reconhecido por especialistas da área.

Enfim, como rota seguinte para este estudo, espera-se comparar os conhecimentos adquiridos pelos professores participantes da pesquisa em formação inicial, realizada em

DOI: 10.5281/zenodo.8049160

cursos de licenciatura, com aqueles que, de fato, devolvem na prática em turmas de Educação de Jovens e Adultos, buscando apontar convergências e divergências entre esses conhecimentos.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MEC; N^o, C. E. B. Resolução n^o 2, de 1^o de julho de 2015. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, curso de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada**, 2015.

BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. Lei n^o 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. **Diário Oficial da União**, n. 35, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

COLLIS, Jill; HUSSEY, Roger. **Pesquisa em administração**: um guia prático para alunos de graduação e pós-graduação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

FRIEDRICH, Márcia *et al.* Trajetória da escolarização de jovens e adultos no Brasil: de plataformas de governo a propostas pedagógicas esvaziadas. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 18, p. 389-410, 2010.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**: em três artigos que se completam. 42. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

GUERRA, A. de L. e R.; COSTA, M. da; MATOS, D. de V.; MELO, N. J. G. de. Estratégias metodológicas no ensino de Matemática na EJA: o que revelam algumas pesquisas?. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 1348–1357, 2023.. Disponível em: <<https://www.periodicorease.pro.br/rease/article/view/8350>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise Textual Discursiva**. 2. ed. rev. Ijuí: Unijuí, 2011.

SHULMAN, Lee S. Those Who understand: knowledge growth in teaching. **Educational Researcher**, v. 15, n. 2, p. 4-14, fev. 1986.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 17. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.